

Storitve Arhiva družboslovnih podatkov za raziskovalce in pedagoge

Irena Vipavc Brvar
Arhiv družboslovnih podatkov

Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta,
Univerza v Mariboru, Maribor, 23.10.2018

- O arhivu in povezanih organizacijah
- Postopek predaje raziskovalnih podatkov v ADP ter hramba in objava v katalogu ADP
- Načrtovanje zbiranja podatkov (data management planning)
- Možnosti sekundarne rabe podatkov iz ADP za raziskovalne in pedagoške potrebe
- Možnosti arhiviranja naših raziskav

Arhiv družboslovnih podatkov

<http://www.fdv.uni-lj.si/>

- 1997
- **Nacionalno podatkovno središče za družboslovje**
- dajalci podatkov iz vseh 4 univerz, zasebnih raziskovalnih centrov, SURS ...
- 600 (+150) družboslovnih raziskav
- cca. 500 registriranih uporabnikov letno
 - 90 % izobraževanje, 10 % znanstveno-raziskovalni
 - 168 raziskav uporabljenih za namene sekundarne analize v 2017
- član [CESSDA ERIC](#)
- [različni mednarodni projekti](#) (CESSDA SaW, SERISS, SEEDS, DwB, Foster...)

Poslanstvo Arhiva družboslovnih podatkov

Zbirka podatkov

Družboslovje
Slovenska družba

Vsebinsko pomembnejše
Metodološko dobro izdelane raziskave

Mednarodna primerjava
Časovna primerjava

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV
Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

UPORABI PODATKE PREDAJ RAZISKAVO USPOSOBI SE SPOZNAJ ADP

Seznam raziskav po: Šifri raziskave Serijah Vsebinskih področjih Dajalcih Letu izdelave Letu objave Avtorjih Mednarodnih raziskavah

Uporabi podatke / Katalog ADP

Seznam raziskav po šifri raziskave

ID raziskave	Naslov raziskave, vsebinska področja	Dostop
AA	Alpe - Jadran regije vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, izdelal: CJM	nesstar
ABR97	Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdelal: CJMMK	nesstar
ADPUSE16	Anketa o zadovoljstvu uporabnikov ADP, 2016 vsebinsko področje: INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE, izdelal: None	nesstar
ADS	Anketa o delovni sili: Opis serije serija: AD S, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: SURS	nesstar
ADS14	Anketa o delovni sili,	nesstar

Legenda ikon: opis raziskave opi

Konzorcij arhivov družboslovnih podatkov

- je evropska raziskovalna infrastruktura
- države članice izvajajo med seboj podatkovne storitve za družboslovje
- namen je povezati in promovirati raziskovalne rezultate s področja družboslovja
- podpirati raziskovanje na nacionalni in mednarodni ravni

Technology

Technology is the core for realising a social data platform

Training

Training focuses on 'train the trainers' and new modes of sharing expertise

Trust

Trust is a key item in performing science and the re-use of data

Membership

Requirements, process and benefits of becoming a CESSDA ERIC Member

@CESSDA ERIC, 2018

Avstrija
Belgija
Češka
Danska
Finska
Francija
Grčija
Madžarska
Nemčija
Nizozemska
Norveška
Portugalska
Slovaška
Slovenija
Švedska
Švica
Velika Britanija

Raziskovalni podatki

„... predstavljajo osnovno podlago za znanstveno raziskovanje in z analizo omogočajo izpeljavo teoretično ali uporabno naravnanih zaključkov.“

(Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop, Priročnik za raziskovalce, 2015, str. 1)

PUBLICATIONS AND DATA

Vir: Research data alliance meeting 2014

RECOVERY OF DATA

ADP shranjuje podatke iz preteklih raziskav za ponovno uporabo:

- zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelostjo in fizičnim uničenjem.

LOSS OF DATA

ADP preveri, potrdi in pripravi podatke in pripadajočo dokumentacijo raziskave za namen dolgotrajnega ohranjanja in druge rabe.

AUME

www.msgerry.com / www.aukeherrema.nl

INFORMATION TYPES

ADP uporabnikom omogoča **enostaven dostop do podatkov** v številnih formatih.

Kako do raziskovalnih podatkov na ADP?

SPLETNA STRAN

www.adp.fdv.uni-lj.si

NESSTAR

<http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/>

The image shows two overlapping screenshots. The left one is the main website 'ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV' with a search bar and a list of studies. The right one is a detailed view of the 'Catalog of ADP in Nesstar' interface, showing a 'Warning' section and a 'Support' link.

Seznam raziskav po šifri raziskave

ID raziskave	Naslov raziskave, vsebinska področja	Dostop
AA	Alpe - Jadran regije vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, izdelek: C.JIM	nesstar
ABR97	Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdelek: C.JMMK	nesstar
ADPUSE16	Anketa o zadovoljstvu uporabnikov ADP, 2016 vsebinsko področje: INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE, izdelek: None	nesstar
ADS	Anketa o delovni sili: Opis serije serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelek: SURS	nesstar

Kaj najdeš na spletni strani?

- ✓ Opis raziskave
- ✓ Opis podatkov
- ✓ Povezana gradiva in objave

Kaj najdeš na Nesstar-ju?

+

✓ Omogoča analizo preko spleta

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/gradiva/Vodic_po_Nesstarju.pdf

<http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html>

Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava

Opis raziskave

Opis podatkov

Spremna gradiva

Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM14

Glavni avtor(ji):

Kurdija, Slavko
Malnar, Brina

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdela datoteko podatkov:

CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2014)

Finančna podpora:

- (1): Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
- (2): Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, MRIC UL (PLMER)

Serija:

- [SJM/Slovensko javno mnenje Več »](#)
- [ESS/Evropska družboslovna raziskava Več »](#)

Vsebina raziskave

Ključne besede:

spremljanje množičnih medijev, uporaba interneta, zaupanje v sočloveka, zaupanje v politične institucije, voljena stranka, udeležba na volitvah, politična participacija, strankarske preference, članstvo v političnih strankah, zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, odnos do priseljencev, vpliv priseljavanja na nacionalno gospodarstvo, občutek osebne sreče, socialni stiki, strah pred kriminaliteto, ocena zdravstvenega stanja, verska pripadnost, obiskovanje verskih obredov, diskriminacija, enakopravnost, državljanstvo, brezposelnost, demografija

POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

snemi podatke
opis

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

RANG RAZISKAVE:

9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

Kako citiram to RAZISKAVO?

Kurdija, Slavko in Brina Malnar. Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2014. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2016. ADP - IDNo: SJM14.

Podatkovna objava

Da bi podatkovna datoteka dobila status podatkovne objave, mora prestati postopek, ki ga je mogoče primerjati s postopkom objave znanstvenega članka (Brase et al., 2009), v katerem se zagotovi minimalne informacije in zadosti vsaj naslednjim pogoje:

- opremljenost z metapodatki,
- pregled kakovosti podatkov,
- datoteko je mogoče najti v podatkovnih bazah oz. katalogih in
- zagotovljene so bibliografske informacije, potrebne za citiranje podatkovne datoteke.

(doi:10.3233/ISU-2009-0595)

Kje lahko objavimo podatke

- + Journal supplementary material service
- + Institutional data repository
- + General purpose repository
- + Domain specific data repository
- + Trusted domain specific data repository

Za več glej poglavje [Archive & Publish](#)

Za najkakovostnejše podatke se priporoča objavo v področnem podatkovnem arhivu, ki je po možnosti nosilec certifikata zaupanja ([glej npr. priporočila OpenAIRE](#), 2016). Za družboslovne podatke se tako priporoča objavo v katerem od arhivov družboslovnih podatkov, ki so združeni v Konzorciju [CESSDA](#), katerega član je tudi slovenski [Arhiv družboslovnih podatkov](#).

Izbor podatkovnega središča

Pri izbori podatkovnega središča smo pozorni na naslednje pozornosti:

- Kako je opredeljeno poslanstvo podatkovnega središča?
Kdo so njegovi ciljni uporabniki?
- Katere vrste podatkov sprejema?
- Ali aktivno skrbi za trajno digitalno obstojnost podatkov in dostopnost podatkov ciljnim uporabnikom?
- Kakšna so merila in kako je opredeljen postopek izbora in sprejema podatkov, kakšne so zahteve glede tehničnih karakteristik?
- Kako je poskrbljeno za etične in zakonske zahteve glede varovanja zasebnosti in avtorskih pravic?

Vir: [Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop, Priročnik za raziskovalce, 2015](#)

Predaja v ADP

V Sloveniji storitev podatkovnega središča za družboslovje opravlja ADP.

Prednosti izročanja podatkov v ADP so:

ADP preveri in ovrednoti pomen raziskovalnih podatkov za znanost in njihovo dolgoročno uporabnost.

Uveljavlja pristop digitalnega skrbništva.

Omogoča dostop do podatkov, iskanje in pregledovanje opisov podatkov.

Nudi podporo pri načrtovanju in izvajanju priprave podatkov za odprti dostop.

cessda

Koraki predaje v ADP

Raziskovalec naj sledi naslednjim korakom:

- 1) Preveri, ali podatki ustrezajo [merilom za sprejem v arhiv](#).
- 2) Predlog za predajo lahko raziskovalec pošlje preko »[Obrazca za evidentiranje](#)«.
- 3) Dajalec izpolni »[Izjavo o izročitvi](#)«, v kateri podrobneje opiše predana gradiva in pogoje dostopa.
- 4) Raziskovalec izpolni »[Obrazec za opis raziskave](#)«.
- 5) Raziskovalec pripravi ustrezno urejene in dokumentirane podatke ter ostalo gradivo za predajo v Arhiv.

Več na http://www.adp.fdv.uni-lj.si/za_dajalce/

Merila za sprejem v ADP

Dolgotrajno shranjevanje podatkov zahteva **dodatne napore in stroške** za pripravo v obliki, ki omogoča njihovo nadaljnjo uporabo. Ti so **upravičeni ob prihranku**, ki ga predstavlja večkratna uporaba podatkov.

Merila za sprejem raziskav v ADP:

- **vsebinsko bogastvo** podatkov v smislu ustreznosti konceptualizacije in tematskega dopolnjevanja zbirke ADP,
- izpopolnjenost uporabljenih metod, celovitost in ustreznost **podatkov in dokumentacije** za nadaljnje analize,
- **dajalec avtorsko razpolaga s podatki** in je pripravljen podatke izročiti arhivu za razširjanje.

(več na: http://www.adp.fdv.uni-lj.si/za_uporabnike/izrocanje_podatkov/)

Izjava o izročitvi

-> Dajalec izroča gradivo v hrambo in nadaljnje širjenje.

Dajalec daje gradiva uporabnikom na voljo pod pogoji licenc Creative Commons (v4.0).

Označite eno od možnih licenc:

To delo je ponujeno pod licenco Creative Commons **Brez omejitev.**

privzeta licenca

To delo je ponujeno pod licenco Creative Commons **Priznanje avtorstva.**

To delo je ponujeno pod licenco Creative Commons **Priznanje avtorstva + Nekomercialno.**

Celotno besedilo licence in pogojev predaje dostopno na [spletni strani ADP.](#)

Več o licencah na posnetku in predstavitev webinarja "[Access Policies and Usage Regulations: Licenses](#)".

Odprti dostop – odprti podatki – odprta znanost

„Osnovni princip odprtega dostopa je takojšnja dostopnost rezultatov javno financiranih raziskav na svetovnem spletu brez naročniških ali avtorsko-pravnih omejitev.“

(<http://www.openaccess.si/definicije-in-deklaracije/>)

DATA SHARING

Vir: Research data alliance meeting 2014

Kaj prinaša odprti dostop

- Preglednost raziskovalnega dela
- Večjo vidnost in citiranost znanstvenega dela
- Spodbuja odprto znanstveno razpravo
- Je pomemben vir za izobraževanje in nadaljevanje raziskovanja
- Omogoča preučevanje raziskovalnih metod
- Spodbuja potencialno novo uporabo podatkov, kombiniranje podatkov iz več virov in zniža strošek, saj ni potrebe po zbiranju enakih podatkov

Ovrednotenje podatkovne objave v ADP

Prevzeti podatki (lahko) štejejo kot:

→ znanstvena objava po merilih ARRS.

2. Znanstvena monografska publikacija in drugi dokumentirani dosežki (Cobiss Tipp 2.01, 2.18, 2.20, 2.22, 2.24)

A. Znanstvena monografija (2.01) s številom strani nad 50,
– izdana v mednarodni založbi s seznama agencije ali
– izdana pri kateri koli drugi založbi (domači ali tuji), če je monografija s humanističnega področja (po vrstilu UDK) in se vrednotenje izvaja za humanistiko **160 točk.**

B. Znanstvena monografija s številom strani nad 50, ki ne ustreza kriterijem iz kategorije A,
– izdana pri tuji založbi **120 točk,**
– izdana pri domači založbi **80 točk.**

.....

H. Zaključena znanstvena zbirka podatkov (2.20) s seznama agencije **30 točk.**

PRILOGA 1 k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 92/14 z dne 19. 12. 2014): Priloga 1: Bibliografska merila znanstvene in strokovne uspešnosti. Dostopno prek: <http://www.rrs.gov.si/sl/akti/inc/2015/Bibl-merila-Priloga1.pdf> (26.10.2016)

2.20 Zaključena znanstvena zbirka podatkov ali korpus

Elektronska zbirka podatkov, katere znanstvena pomembnost se kaže v uporabnosti za raziskovanje **širokega nabora** aplikativnih ali teoretsko osmišljenih problemov. Zbirka podatkov mora biti rezultat zaključene raziskave in **ustrezati visokim kriterijem kakovosti**, ki se jo ocenjuje na podlagi **izčrpne spremljajoče dokumentacije**. Zbirka podatkov mora biti **javno dostopna** v nacionalnem ali mednarodnem znanstvenem **podatkovnem arhivu**. Zbirka podatkov mora biti dokumentirana in dostopna v takšni obliki, da omogoča **ponovitev** objavljenih znanstvenih ugotovitev, izvedenih na njeni podlagi.

http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf

[Tipologija dokumentov/del=2.20 \(zaključena znanstvena zbirka podatkov ali korpus\)](#)

Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki

=

Data management plan

Poveže različne deležnike (raziskovalci, financerji, knjižničarji, podatkovna središča) in **opredeli** njihove odgovornosti.

NRRP je temelj kakovostnega ravnanja
z raziskovalnimi podatki

Načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki

NRRP obsega načrtovanje, opisovanje in komuniciranje o raziskovalnih postopkih s ciljem, da bi:

- zagotovili varnost občutljivih podatkov,
- maksimizirali potencial druge rabe podatkov,
- podprli dolgotrajno ohranjanje.

Donnelly, M. (2014): Data Management Planning. HORIZON 2020 and the DMPONLINE TOOL. Seminar: Preparing research data for open access. Faculty of Social Sciences. Ljubljana.

Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki

... opiše **strategije** zbiranja, hrambe, potrditve, varnosti in deljenja podatkov, kjer je to mogoče, znotraj celotnega življenjskega kroga podatkov.

(<http://cessda.net/CESSDA-Training/Research-Data-Management-Plans>)

Učbenik „Data Management Expert guide“

Consortium of European Social Science Data Archives

EVENT CALENDAR TRAINING RESOURCES ABOUT

Home / Training Resources / Data Management Expert Guide

Data Management Expert Guide

This guide is designed by European experts to help social science researchers make their research data findable, accessible, interoperable and reusable. You will be guided by European experts who are - on a daily basis - busy ensuring long-term access to valuable social science datasets, available for discovery and reuse at one of the 17 CESSDA social science data archives.

CESSDA.eu/DMGuide

Adapt your Data Management Plan

A list of Data Management Questions based on the Expert Tour Guide on Data Management

Poglavja v učbeniku

Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki

CESSDA
Coalition of European
Social Science Data Archives

Adapt your Data Management Plan

A list of Data Management Questions based on the
Expert Tour Guide on Data Management

This CESSDA list of Data Management Questions (2017) is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The CESSDA Expert Tour Guide on Data Management is available at <https://www.cessda.eu/DMGuide>

Overview

Title of the project

Date of this plan

Description of the project

- What is the nature of the project?
- What is the research question?
- What is the project time line?

Origin of Data

- What kind of data will be used during the project?
- If you are reusing existing data: What is the scope, volume and format? How are different data sources integrated?
- If you are collecting new data can you clarify why this is necessary?

Principal researchers

- Who are the main researchers involved?
- What are their contact details?

Collaborating researchers (if applicable)

- What are their contact details and their roles in the project?

Funder (if applicable)

- If funding is granted, what is the reference number of the funding granted?

Data producer

- Which organisation has the administrative responsibility for the data?

Project data contact

- Who can be contacted about the project after it has finished?

Data owner(s)

- Which organisation(s) own(s) the data?
- If several organisations are involved, which organisation owns what data?

Roles

- Who is responsible for updating the DMP and making sure that it's followed?
- Do project participants have any specific roles?
- What is the project time line?

Costs

- Are there costs you need to consider to buy specific software or hardware?
- Are there costs you need to consider for storage and backup?
- Are potential expenses for (preparing the data for) archiving covered?

Adapt your DMP: Part 1

« Previous Next »

Search this guide Search

The Data Management Plan (DMP) is an important tool to structure the research data management of your project. After working on each chapter you should be able to answer part of the questions which make up a DMP.

This is the first of six 'Adapt your DMP' sections in this tour guide. When you have finished the chapter on data management

planning, you can start filling in the 'Overview of your research project' section. Below you can see what elements and corresponding questions are generally included in that section. You can select appropriate questions and answer them to adapt your own DMP.

For easy reference, we have put together a list of DMP-questions for all chapters in this tour guide. You can view and download it (CESSDA, 2017) and keep it as a reference while you are studying the contents of this guide.

- + Title of the project
- + Date and version of this plan
- + Description of the project
- + Origin of the data
- + Principal and collaborating researchers
- + Funder (if applicable)
- + Data producer
- + Project data contact
- + Data owner(s)
- + Roles
- + Costs

CESSDA Training Working Group. (2017). CESSDA Data Management Expert Guide. Bergen, Norway: CESSDA ERIC. Retrieved from <https://www.cessda.eu/DMGuide>

VSEBINE NAČRTA RAVNANJA Z RAZISKOVALNIMI PODATKI

METAPODATKI & DOKUMENTACIJA • Premislite, kako boste zajeli te informacije, in kje jih boste zabeležili, npr. v bazi podatkov s povezavami do posameznih postavk, v besedilni datoteki za branje ['readme' text file], v glavi datoteke [file headers?], ipd.	
ETIKA & ZASEBNOST	<ul style="list-style-type: none">• V raziskavah, ki vključujejo osebe, je potrebno pridobiti soglasje za dolgotrajno hrambo in deljenje podatkov. Ne sprašujte udeležencev, če lahko podatke uporabite zgolj za konkretno raziskavo in ne obljublajte po nepotrebnem, da boste podatke po koncu raziskave izbrisali. <i>Ali ste pridobili soglasje za hrambo in deljenje podatkov?</i>• Premislite, kako boste zavarovali identiteto udeležencev, npr. z anonimizacijo podatkov ali uporabo nadzora in omejitve pri dostopu do podatkov.• Etična vprašanja se nanašajo tudi na to, kako podatke hranite, kdo lahko do njih dostopa in kako dolgo se bodo hranili. Raziskovalec mora pokazati, da se zaveda vseh tovrstnih vprašanj in jih je pri načrtovanju svoje raziskave tudi upošteval.

Kako opredeliti stroške za NRRP?

- Jasne in preproste formule ni!
- V pomoč za družboslovje orodje UK Data Service

UK Data Service - [Data management costing tool and checklist](#)

1. Preveri aktivnosti v tabeli in označi tiste, ki jih boš izvajal
2. Za vsako aktivnost oceni potreben čas in sredstva
3. Oceno stroškov dodaj v prijavo in se posvetuj na svoji ustanovi
4. Načrtuj aktivnosti in se izogni nepredvidenim stroškom ob koncu projekta

<p>Transcription</p> <ul style="list-style-type: none"> • Will you transcribe qualitative data (e.g. recorded interviews or focus group sessions) as part of your research; or will you need to do this specifically so data can be more easily shared and reused? • Is full or partial transcription needed? • Is translation needed? • Will you need to develop a standard transcription template or transcription guidelines, to ensure consistent formatting? 	<ul style="list-style-type: none"> • if part of research practice – very low or no additional cost • if not planned as part of research practice – potentially high additional cost • is additional hardware /software needed ? • consider cost of (time needed for) developing procedures, templates and guidance for transcribers • calculate time needed for transcription - four to eight hours per hour recording, e.g. using transcribing calculator: http://www.socialsciences.manchester.ac.uk/morgancentre/methods-and-resources/toolkits/toolkit-8 		
ACTIVITY	COMMENTS AND SUGGESTIONS	√	COST

Osebni podatki?

Consent for data sharing

Informed consent is an ethical requirement for most research and must be considered and implemented throughout the research lifecycle, from planning to publication to sharing.

Failure to properly address issues of consent may restrict the opportunities for initial use of data, the publishing of your results and the sharing of the data.

Overview	Written or verbal consent	Consent in surveys	Consent audio-visual data	When to seek consent
Consent forms	Consent in special cases	Research without consent	Withdrawing consent	Informing participants

SHARE

<https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/legal-ethical/consent-data-sharing/consent-forms>

Primer UKDS: Model Consent Form

a) Informacijski dokument

b) Soglasje →

1. Udeležba v raziskavi

2. Uporaba podatkov za potrebe raziskave

3. Prihodnja raba podatkov in ponovna uporaba s strani drugih

Scott Summers (2018): [Gaining Informed Consent for Data Sharing](#)

Informed Consent for [name of study]

Please tick the appropriate boxes Yes No

1. Taking part in the study

I have read and understood the study information dated [DD/MM/YYYY], or it has been read to me. I have been able to ask questions about the study and my questions have been answered to my satisfaction.

I consent voluntarily to be a participant in this study and understand that I can refuse to answer questions and I can withdraw from the study at any time, without having to give a reason.

I understand that taking part in the study involves [.....].

Describe in a few words how information is captured, using the same terms as you used in the information sheet, for example: an audio-recorded interview, a video-recorded focus group, a survey questionnaire completed by the enumerator, an experiment, etc.].

For interviews, focus groups and observations, specify how the information is recorded (audio, video, written notes).

For questionnaires, specify whether participant or enumerator completes the form.

For audio or video recordings, indicate whether these will be transcribed as text, and whether the recording will be destroyed.

If there is a potential risk of participating in the study, then provide an additional statement:
I understand that taking part in the study has [.....] as potential risk.

2. Use of the information in the study

I understand that information I provide will be used for [.....].

List the planned outputs, e.g. reports, publications, website, video channel etc., using the same terms as you used in the study information sheet.

Consider whether knowledge sharing and benefits sharing needs to be considered, e.g. for indigenous knowledge.

I understand that personal information collected about me that can identify me, such as my name or where I live, will not be shared beyond the study team.

At times this should be restricted to the researcher only.

Potential additional statements

i) If you want to use quotes in research outputs: I agree that my information can be quoted in research outputs.

ii) If you want to use named quotes: I agree that my real name can be used for quotes.

iii) If written information is provided by the participant (e.g. diary): I agree to joint copyright of the [DD/MM/YYYY] to [name of researcher].

3. Future use and reuse of the information by others

I give permission for the [specify the data] that I provide to be deposited in [name of data repository] so it can be used for future research and learning.

Specify in which form the data will be deposited, e.g. anonymised transcripts, audio recording, survey database, etc.; and if needed repeat the statement for each form of data you plan to deposit.

Specify whether deposited data will be anonymised, and how. Make sure to describe this in detail in the information sheet.

Specify whether use or access restrictions will apply to the data in future, e.g. exclude commercial use, apply safeguarded access, etc.; and discuss these restrictions with the repository in advance.

Z vsako minuto vloženo v načrtovanje na začetku projekta, si boste prihranili 10 minut glavobola kasneje tekom in po zaključku projekta.

Namen uporabe

Namen uporabe gradiva v študijskem letu (1. 10. 2009 – 30. 3. 2016)

Študenti uporaba gradiv
študenti v procesu zbiranja
podatkov
Pedagogi v pedagoškem procesu
Raziskovalno

Vir: Vipavc Brvar, 2016

Kako do podatkov v ADP

SPLETNA STRAN

www.adp.fdv.uni-lj.si

1 korak: poišči
2 korak: registriraj se
3 korak: analiziraj

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV
 1997 → Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

UPORABI PODATKE | PREDAJ RAZISKAVO | USPOSOBI SE | SPOZNAJ ADP

KAKO DO PODATKOV?

- POIŠČI** →
- REGISTRIRAJ SE**
- ANALIZIRAJ**

KAKO PREDATI PODATKE?

- EVIDENTIRAJ** →
- PRIPRAVI**
- PREDAJ**

BLOG | **NOVICE** | **IZPOSTAVLJAMO**

OBVESTILO:
 Ekipa ADP je od 30. aprila do 4. maja na kolektivnem dopustu. Vaše registracije bomo potrdili z zamikom.

KAJ POČNEMO
 ŽE 20 LET Z VAMI

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV
 1997 - 2017 Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

UPORABI PODATKE | PREDAJ RAZISKAVO | USPOSOBI SE | SPOZNAJ ADP

Uporabi podatke / Katalog ADP

Seznam raziskav po šifri raziskave

ID raziskave	Naslov raziskave, vsebinska področja	Dostop
AA	Alpe - Jadran regije vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - kultura in nacionalna identiteta, izdelek: CJJM	nesstor
ABR97	Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdelek: CJJMK	nesstor
ADPUSE16	Anketa o zadovoljstvu uporabnikov ADP 2016 vsebinsko področje: INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE, izdelek: None	nesstor
ADS	Anketa o delovni sili: Opis serije serija: ADŠ , vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelek: SURS	nesstor
ADS14	Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti serija: ADŠ , vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelek: SURS	nesstor
ADS13	Anketa o delovni sili, 2013: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti serija: ADŠ , vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelek: SURS	nesstor

Kaj najdeš na spletni strani?

- ✓ Opis raziskave
- ✓ Opis podatkov
- ✓ Povezana gradiva in objave

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

Prijava na eNovice

eNovice Blog Kontakt FAQ EN

UPORABI PODATKE PREDAJ RAZISKAVO USPOSOBI SE SPOZNAJ ADP

IŠČI

Seznam raziskav po:

Šifri raziskave

Serijah

Vsebinskih področjih

Dajalcih

Letu izdelave

Letu objave

Avtorjih

Mednarodnih raziskavah

Uporabi podatke / / Katalog ADP

Search bar with magnifying glass icon

Seznam raziskav iz serije SJM - Slovensko javno mnenje

ID raziskave	Naslov raziskave, vsebinska področja	Dostop
CESTE94	Slovensko javno mnenje 1994/3: Raziskava o avtocestah v Sloveniji serija: SJM, CESTE , vsebinsko področje: TRANSPORT, POTOVANJE IN MOBILNOST, izdelal: CJMMK	nesstar

SJM112 Slovensko javno mnenje 2011/2: Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja serija: **SJM, WVS**, vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdelal: CJMMK

SJM111 Slovensko javno mnenje 2011/1: Mednarodna raziskava o okolju (ISSP 2010), zdravju in zdravstvenem varstvu (ISSP 2011), o odnosu delo-družina in psihičnem nasilju na delovnem mestu serija: **SJM, ISSP**, vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdelal: CJMMK

SJM10 Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava serija: **SJM, ESS**, vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdelal: CJM

Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava

Opis raziskave

Opis podatkov

Spremnata gradiva

Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM14

Glavni avtor(ji):

Kurdija, Slavko
Malnar, Brina

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdela datoteko podatkov:

CJM - *Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2014)*

Finančna podpora:

- (1): Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
- (2): Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, MRIC UL (PLMER)

Serijski:

- [SJM/Slovensko javno mnenje Več »](#)
- [ESS/Evropska družboslovna raziskava Več »](#)

Vsebina raziskave

Ključne besede:

spremljanje množičnih medijev, uporaba interneta, zaupanje v sočloveka, zaupanje v politične institucije, voljena stranka, udeležba na volitvah, politična participacija, strankarske preference, članstvo v političnih strankah, zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, odnos do priseljencev, vpliv priseljavanja na nacionalno gospodarstvo, občutek osebne sreče, socialni stiki, strah pred kriminaliteto, ocena zdravstvenega stanja, verska pripadnost, obiskovanje verskih obredov, diskriminacija, enakopravnost, državljanstvo, brezposelnost, demografija, osebne značilnosti, prepričanja in pričakovanja od demokracije, ocena demokracije v lastni državi, osebna blaginja,

POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

snemi podatke
opis

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

RANG RAZISKAVE:

9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

Kako citiram to RAZISKAVO?

Kurdija, Slavko in Brina Malnar. Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2014. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2016. ADP - IDNo: SJM14.

Metodologija

Čas zbiranja podatkov:	7. oktober 2014 - 1. februar 2015
Čas izdelave:	2014
Država:	Slovenija
Geografsko pokritje:	ozemlje Republike Slovenije
Enota za analizo:	posameznik
Populacija:	Posamezniki starejši od 15 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.
Izključeni:	Institucionalizirani prebivalci, kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.
Zbiranje podatkov je opravil:	Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij
Tip vzorca:	Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi.
Način zbiranja podatkov:	Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI).
Uteževanje:	Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Opis raziskave

Opis podatkov

Spremna gradiva

Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o datoteki podatkov

SJM15 - Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja 2015 in raziskava Stališča o varnosti [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

*.txt - TEKST

- število spremenljivk: 373
- število enot: 1024

Verzija: december 2016

R11B Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico... spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico...?

spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu

Vrednost 131243		Frekvenca
1	zagotovo bi morala imeti to pravico	34
2	verjetno bi morala imeti to pravico	115
3	verjetno ne bi smela imeti te pravice	284
4	zagotovo ne bi smela imeti te pravice	536
8	ne vem	55
9	b.o.	0

Veljavni odgovori	Neveljavni odgovori	Minimum	Maksimum	Aritmetična sredina	Standardni odklon
969	55				

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

[Opis raziskave](#)

[Opis podatkov](#)

[Spremnna gradiva](#)

[Pregledovalnik Nesstar](#)

Gradiva o izvedbi raziskave

1. Hafner Fink, Mitja (2015). SJM15 - Slovensko javno mnenje 2015: Pokazni vprašalnik [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

1. Hafner Fink, Mitja (2015). SJM15 - Slovensko javno mnenje 2015: Pregled rezultatov.
2. Blejec, Marjan (1969-1970). POROČILA iz raziskave Slovensko javno mnenje 69: Načrti in analiza vzorcev za ankete "Slovensko javno mnenje" SJM68, SJM69 in SJM70.

Povezane objave

1. Švara, Sergio (2016). Vsebine anket SJM 1968 - 2016.
2. Toš, Niko (1997). Vrednote v prehodu I. Slovensko javno mnenje 1968-1990.
3. Toš, Niko (1999). Vrednote v prehodu II. Slovensko javno mnenje 1990-1998.
4. Toš, Niko (2004). Vrednote v prehodu III. Slovensko javno mnenje 1999-2004.
5. Toš, Niko (2009). Vrednote v prehodu IV. : slovensko javno mnenje 2004-2008.
6. Toš, Niko (2012). Vrednote v prehodu V. : Slovenija v evropskih primerjavah : evropska družboslovna raziskava 2002-2010.
7. Toš, Niko (2012). Vrednote v prehodu VI. : Slovenija v mednarodnih primerjavah 1992-2011 : [evropska, svetovna raziskava vrednot 1992-2011].
8. Toš, Niko (2013). Vrednote v prehodu VII. : Slovenija v mednarodnih in medčasnih primerjavah : SJM - ISSP 1991-2012.
9. Toš, Niko (2014). Vrednote v prehodu VIII. : Slovenija v srednje in vzhodnoevropskih primerjavah : [1991-2011].
10. Toš, Niko (2014). Vrednote v prehodu IX. : Iz zakladnice socioloških raziskav: Migracije Slovencev in socialna struktura jugoslovanske družbe : [1973 - 1987].
11. Toš, Niko (2016). Vrednote v prehodu X. : Slovensko javno mnenje [2010 - 2016].
12. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2013). E-dokumenti CJM.
13. Tóka, Gábor (2000). Inventory of political attitude and behaviour surveys in East Central Europe and the former Soviet Union 1989-1997.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar

Datoteka podatkov [SJM14]³ Slovensko javno mnenje 2014 : Evropska družboslovna raziskava

Evropska družboslovna raziskava

Prenos datoteke

Izberite format datoteke. Če želite samo delno datoteko izberite 'Delna datoteka'.

SPSS prenosljiva datoteka ▼

PRENESI

DELNA DATOTEKA

Vključi izračunane spremenljivke

Prenesite dokumentacijo

Izberite format dokumenta.

V XML obliki ▼

PRENESI

Prenesene datoteke so arhivirane v .ZIP formatu zato jih je potrebno „**od arhivirati**“ in odpreti z ustreznim programom (npr. SPSS, ...)

Prenos datoteke

Izberite format datoteke. Če želite samo delno datoteko izberite 'Delna datoteka'.

SPSS prenosljiva datoteka ▼

PRENESI

DELNA DATOTEKA

-- Izberite format podatkovne datoteke --

SPSS prenosljiva datoteka

Stata v.8

Stata v.7

download_NSDstat

NSDstat

DIF

Besedilna datoteka

Besedilo ločeno s tabulatorji

SAS

Besedilo ločeno z vejico

Kako do podatkov v ADP

NESSTAR

<http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/>

Kaj najdeš na
Nesstar-ju?

+

✓ Omogoča analizo
preko spleta

SPLETNA STRAN

www.adp.fdv.uni-lj.si

➔ ANALIZIRAJ

Ikona na spletni
strani opisa raziskave
– odpre se le dotična
raziskava

Metapodatki/Opis spremenljivk

Preden se lotimo analize podatkov, je potrebno pregledati dokumentacijo raziskave saj je brez podrobnega vedenja o ozadju izvedbe raziskave interpretacija podatkov lahko zgrešena.

METAPODATKI → Opis raziskave → Opis datotek → Ostalo gradivo

Med metapodatki najdemo informacije kot so avtorji raziskave, leto izvedbe raziskave, vsebina raziskave, metodologija, objave, povezave do sorodnih raziskav. Najdemo pa tudi opis podatkovne datoteke in spremljajočega gradiva, kot so vprašalniki in šifranti.

Arhiv družboslovnih podatkov

POPIS - Popis

- [POPIS02]² Popis prebivalsta, gospodinjstev in stanovanj v RS v letu 2002 : Vzorec mikropodatkov za javno uporabo : 5-odstotni vzorec posameznikov, stanovanj in stavb
- [POPIS11P]³ Registrski popis 2011 : Javno dostopna podatkovna datoteka (5-odstotni vzorec)
- [POPIS11]² Registrski popis 2011 : **Podatki brez omejitev zaupnosti**
- [POPIS15C]² Registrski popis 2015 : Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, ki so člani družine
 - Metapodatki
 - Opis raziskave
 - Opis datotek
 - Ostalo gradivo
 - Opis spremenljivk
 - Družina
 - Id_Utež
 - Uporabniško določene spremenljivke
 - Zaznamki

Opis TABELA ANALIZA

Datoteka podatkov [POPIS15C]² Registrski popis 2015 : Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, ki so člani družine

Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, ki so člani družine

Povzetek

Registrski popis 2015 je eno od statističnih raziskovanj rednega dela programa statističnih raziskovanj, ki jih izvaja Statistični urad Republike Slovenije (SURS). Registrski popis je način priprave podatkov o prebivalstvu, gospodinjstvih, družinah in stanovanjih, pri katerem statistično povežemo podatke iz obstoječih administrativnih in statističnih virov brez dodatnega zbiranja na terenu. S prehodom na registrski popis se je Slovenija pridružila redkim evropskim državam, ki so tak način zbiranja in obdelave podatkov o prebivalstvu, gospodinjstvih in stanovanjih že izvedle z namenom zmanjšati administrativne ovire in znižati stroške raziskovanja. V podatkovno datoteko so vključene spremenljivke, ki opisujejo značilnosti družine. Podatki so primerni za izobraževalni namen. Stopnja opisa: 3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke. Izvirni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu <http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/popis15c.xml> * - Register-based Census 2015 is one of the regular statistical surveys conducted by the Statistical Office of the Republic of Slovenia. Register-based Census is a method of producing data on population, households, families and dwellings with statistical linkage of existent administrative and statistical data sources without using fieldwork enumeration. With the transition to the register-based census, Slovenia joined few European countries that had already implemented this way of collecting and processing data on population, households and dwellings to reduce the administrative burden and lower research expenses. Data includes only variables describing family characteristics. Data are to be used for educational purposes.

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Arhiv družboslovnih podatkov

OPIS TABELA

[POPIS15C]² Registrski popis 2015 : Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, ki so člani družine

- Metapodatki
 - Opis raziskave
 - Opis datotek
 - Ostalo gradivo
- Opis spremenljivk
 - Družina
 - Tip družine
 - Družinski tip osebe
 - Indikator vzpostavljenosti družine
 - Starost
 - Spol
 - Število otrok, ki živijo v družini
 - Število živorojenih otrok
 - Status aktivnosti
 - Izobrazba
 - Stopnja urbanizacije
 - Id_Utež
 - Uporabniško določene spremenljivke
- Zaznamki

OPIS SPREMENLJIVK → spremenljivke so razvrščene v skupine, ki so vsebinsko oblikovane in sledijo vprašalniku

Datoteka podatkov namen: 5-odstotni vzorec oseb, ki so člani družine

Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, ki so člani družine

Povzete

Registrski popis 2015 : Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, ki so člani družine

Statistični podatki o družinah dodatnega značilnosti na način administrativnega razpisa imeni spremenljivke: http://www.stat.si/eng/conduncte-populacijo-without-countries-dwellings-characteristics

Datoteka podatkov [POPIS15C]² Registrski popis 2015 : Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, ki so člani družine

Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, ki so člani družine

Spremenljivka tip_druz: Tip družine

DOBESEDNO VPRAŠANJE

Tip družine

Vrednosti Kategorije N NW

1 Zakonca brez otrok 13127 262.540,0 15,8%

2 Zakonca z otroki 41091 821.820,0 49,4%

3 Mati z otroki 13799 275.980,0 16,6%

4 Oče z otroki 2936 58.720,0 3,5%

5 Zunajzakonska partnerja brez otrok 1457 29.140,0 1,8%

6 Zunajzakonska partnerja z otroki 10787 215.740,0 13,0%

-1 Statistična zaščita 747 14.940,0

Arhiv družboslovnih podatkov

OPIS TABELA ANALIZA

Datoteka podatkov [POPIS15C]² Registrski popis 2015 : Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, ki so člani družine

Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, ki so člani družine

Spremenljivka tip_druz: Tip družine

DOBESEDNO VPRAŠANJE

Tip družine

Vrednosti	Kategorije	N	NW	
1	Zakonca brez otrok	13127	262.540,0	15,8%
2	Zakonca z otroki	41091	821.820,0	49,4%
3	Mati z otroki	13799	275.980,0	16,6%
4	Oče z otroki	2936	58.720,0	3,5%
5	Zunajzakonska partnerja brez otrok	1457	29.140,0	1,8%
6	Zunajzakonska partnerja z otroki	10787	215.740,0	13,0%
-1	Statistična zaščita	747	14.940,0	

OPISNE STATISTIKE

Veljavne vrednosti 83197 1663940.0

Manjkajoče vrednosti 747 14940.0

...gre za registrske podatke

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

OPIS TABELA ANALIZA

SL

Datoteka podatkov [SJM15]³ Slovensko javno mnenje 2015 : Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Spremenljivka R11B: Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico... spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu

PREDTEKST VPRAŠANJA

Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico...?

DOBESEDNO VPRAŠANJE

spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu

Vrednosti	Kategorije	N	
1	zagotovo bi morala imeti to pravico	34	3,5%
2	verjetno bi morala imeti to pravico	115	11,9%
3	verjetno ne bi smela imeti te pravice	284	29,3%
4	zagotovo ne bi smela imeti te pravice	536	55,3%
8	ne vem	55	
9	b.o.	0	

OPISNE STATISTIKE

Veljavne vrednosti 969
Manjkajoče vrednosti 55

Registracija za dostop do gradiv

Uporabi podatke / / Kako do podatkov? / / 4. Registriraj se

4. REGISTRIRAJ SE

Publication date: 28. 09. 2017 Revision date: 11. 10. 2017

Večina podatkov iz kataloga ADP je uporabnikom dostopna šele po registraciji. Za dostop do podatkov je potrebno izpolniti obrazec, v katerem se uporabnik identificira, opredeli uporabo gradiva in izrazi strinjanje s Splošnimi določili in pogoji uporabe. Za dostop do občutljivejših podatkov mora uporabnik izpolniti tudi Vlogo za dostop do gradiva na zahtevo.

Prosimo vas, da obrazec izpolnite z zahtevanimi podatki. Polja označena z * so obvezna. Na podlagi vašega zahtevka vam bomo določili uporabniško ime in geslo in vam ju poslali na vaš e-naslov. Dodatne informacije so na voljo v dokumentu »Pomoč pri izpolnjevanju obrazca«

Polja označena z * so obvezna polja. Prosimo, da jih izpolnite.

Ime*:	<input type="text"/>	?
Priimek*:	<input type="text"/>	?
Ustanova:	<input type="text"/>	?
Naslov*:	<input type="text"/>	?
E-naslov*:	<input type="text"/>	?
Potrditev e-naslova*:	<input type="text"/>	?
Kategorija uporabnika*:	<input type="text" value="-- Izberi --"/>	?
Šifra raziskovalca:	<input type="text"/>	?
Namen uporabe gradiva*:	<input type="text" value="-- Izberi --"/>	?

Pomoč pri izpolnjevanju

Pozabljeno geslo

Dostop do podatkov

Za analizo podatkov na Nesstarju (zavihek TABELA) potrebujemo uporabniško ime in geslo.

VLOGA ZA DOSTOP DO GRADIV NA ZAHTEVO

Za dostop pod posebnimi pogoji je potrebno izpolniti vlogo. Več o tem v rubriki »Dostop pod posebnimi pogoji«.

Vloga za dostop

Pri uporabniškem imenu namesto "@" vpišete "AT"

Geslo je veljavno do konca tekočega študijskega leta

... ob koncu registracije

Način uporabe
gradiva. Gradivo
bom*:

Izberi

Izberi

1) analiziral prek spletnega vmesnika
2) analiziral prek spletnega vmesnika / prenesel k sebi, na lokalni računalnik

Gradivo na zahtevo:
v nadaljevanju

Ne

Da

Sporočilo za ADP:

Nisem robot.

reCAPTCHA
Zasebnost - Pogoji

Predogled vsebine

Izberete lahko analizo podatkov preko spletnega vmesnika (za manj večje uporabnike) ali drugo možnost, ki poleg analize omogoča tudi prenos k sebi, kjer lahko podatke analizirate v statističnih programih. Glede na omejitve dostopa posamezne raziskave, kategorijo uporabnika, namena uporabe in načina analize, se oblikujejo različni uporabniški profili.

Posebnosti pri vpisu: naslov, šifra raziskovalca, gradivo na zahtevo, način uporabe gradiva (za vsak nov namen se je potrebno ponovno registrirati).

Splošna določila in pogoji uporabe podatkov iz ADP

1. Določila in pogoji so zavezujoči

- uporabnik jih mora prebrati in izraziti strinjanje z njimi
- v primeru kršenja le-teh, si ADP pridržuje pravico, da uporabniku onemogoči dostop do podatkov ter bo o tem obvestil pristojne organe

2. Namen rabe in izbris podatkov

- uporabniško ime in geslo velja do konca študijskega leta, nato se mora uporabnik ponovno registrirati
- uporabniško ime in geslo nista prenosljiva
- podatke je potrebno uporabiti le za namen, ki je bil naveden ob registraciji
- uporaba podatkovne datoteke je 1 leto od prejema nato jo je potrebno varno izbrisati

3. Varstvo podatkov

- zagotovitev zadostne mere varstva pri prenosu, hrambi in uporabi podatkov in spoštovanje zakonodaje in etičnih pravil stroke in organizacije, ki ji uporabnik pripada
- onemogočanje dostopa tretjim osebam do podatkov in izročanje gradiv brez predhodnega pisnega dovoljenja ADP

4. Zaščita podatkov in raziskovalna etika

- ohranitev zaupnosti in zasebnosti posameznikov ali organizacij vključenih v raziskavo
- spoštovanje omejitev, če so le-te podane

5. Avtorske pravice in citiranje

- citiranje avtorja raziskave in arhiv

Pravila uporabe in dostop do podatkov v ADP

<https://www.adp.fdv.uni-lj.si/uporabi/kako/pravila/>

Dostop do podatkov in gradiv je določen s [Politikami digitalne hrambe v ADP](#).

Vrste dostopa v ADP:

- **Prosti dostop** (ni potrebno registrirati, uporaba omejena z zakonodajo, etičnimi pravili in avtorskimi pravicami)
- **Standarden dostop** (registracija, analiza in prenos podatkov, v celoti anonimizirani podatki – **PublicUseFile**)
- **Dostop pod posebnimi pogoji:** potrebno dovoljenje izvirnih avtorjev ker:
 - podatki morda niso v celoti anonimizirani – **ScientificUseFile**,
 - datoteka je pod embargom,
 - datoteka dostopna le naročniku in izvirnim avtorjem.

Poleg običajne registracije je potrebno izpolniti „**Vlogo za dostop do gradiva na zahtevo**“, ki se jo na ADP pošlje po elektronski pošti

- Vlogo obravnava *Komisija za zaščito zaupnosti ADP*, ki lahko odobri dostop do podatkov na dva načina:
 - dostop preko varne povezave
 - dostop v varni sobi (v prostorih ADP, t.i. Secure Use File – ScUF)

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Prikažem lahko opisne statistike, grafikon in frekvenčno tabelo

KORAK 1

Kliknem na listič TABELA

Datoteka podatkov [SJM112]⁹ Slovensko javno mnenje 2011/2 :
Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

	Izberite 'Dodaj v stolpec'				
Izberite 'Dodaj v vrstico'	Za zapolnitev te tabele morate izbrati spremenljivko iz seznama na desni, jo označiti in jo dodati v vrstico, stolpec ali podtabelo. Za izbrano spremenljivko lahko izračunate tudi opisne statistike.				

KORAK 2

Spremenljivko bodisi dodamo v vrstico, stolpec, v podtabelo ali pa zanjo izračunamo opisne statistike (levi klik miške na spremenljivko v seznamu levo)

- opred
- ločitev
- spolni odnosi pred poroko
- samomor
- da mož
- da star
- nasilje
- evtana;
- prostitu
- smrtna

Dodaj v vrstico.
Dodaj v stolpec.
Dodaj v podtabelo.
Izračunaj opisne statistike.

- Družina
- Nacionalna identiteta

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Prikažem lahko opisne statistike, grafikon in frekvenčno tabelo

Frekvenčna tabela

	Code = Oznaka	Frekvenca	% od vseh	% od veljavnih
Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico... spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu				
zagotovo bi morala imeti to pravico	1	34	3,3	3,5
verjetno bi morala imeti to pravico	2	115	11,2	11,9
verjetno ne bi smela imeti te pravice	3	284	27,7	29,3
zagotovo ne bi smela imeti te pravice	4	536	52,3	55,3
ne vem	8	55	5,4	-
		1.024	100,0	100,0

Opisne statistike

Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico... spremljati elektronsko	
Mediana	3,60
Povprečna vrednost	3,36
Minimum	1,00
Maksimum	4,00
Standardni odklon	0,82
Vsota	3.260,00
N	969
95 % interval zaupanja (minimum)	3,31
95 % interval zaupanja (maksimum)	3,42
99% interval zaupanja (minimum)	3,30
99% interval zaupanja (maksimum)	3,43
Spodnji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)	2,00
Prvi kvartil	2,83
Tretji kvartil	4,05
Zgornji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)	4,00

Izvoz tabele v Excelovo preglednico.

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Primer SJM15

Križanja (Crosstabs)

Datoteka podatkov [SJM15]³ Slovensko javno mnenje 2015 : Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Ali menite, da bi...jejo na internetu: Kategorije

STAROST: Kategorije

Vrsta: Odstotek po stolpcih

STAROST	->30	31 - 45	46 - 60	61 ->	Skupaj
Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico... spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu					
zagotovo bi morala imeti to pravico	1,6	2,3	3,6	5,5	3,5
verjetno bi morala imeti to pravico	11,7	7,5	10,4	16,6	11,9
verjetno ne bi smela imeti te pravice	31,4	31,9	26,5	28,7	29,3
zagotovo ne bi smela imeti te pravice	55,3	58,2	59,5	49,1	55,3
Skupaj	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N=	188	213	279	289	969

SJM15

Grafični pregled podatkov je možen kadar je narejena tabela ali regresijska analiza. S klikom na gumb v grafu prikažemo vse spremenljivke, ki so v naši tabeli. Po potrebi lahko v grafu pustimo samo določene (eno) spremenljivke. Narišemo lahko histogram, krožni grafikon, graf intervalov zaupanja in regresijski grafikon.

Datoteka podatkov [SJM15] Sloveno javno mnenje 2015 : Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Ali menite, da bi...jejo na internetu: Kategorije STAROST: Kategorije Vrsta: Odstotek po stolpcih

Grafični prikaz

- zagotovo bi morala imeti to pravico
- verjetno bi morala imeti to pravico
- verjetno ne bi smela imeti te pravice
- zagotovo ne bi smela imeti te pravice

Prenos datoteke na lokalno pomnilno enoto

KORAK 1

Prenos datoteke

Izberite format datoteke. Če želite samo delno datoteko izberite 'Delna datoteka'.

KORAK 2

KORAK 3 – izberem mesto hrambe.

*Pozor: Možno je, da bo datoteka v stisnjeni obliki – kot je format *.zip in podobno. Kliknite na datoteko in jo izvozite.*

KORAK 4
Analiza v SPSS

Razprava

Vprašanja...

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
Arhiv družboslovnih podatkov
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

www.adp.fdv.uni-lj.si

arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

[Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov](https://www.facebook.com/Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov)

[@ArhivPodatkov](https://twitter.com/ArhivPodatkov)